

FRANSIYA QUROLLI KUCHLARIDA OFISERLARNI TAYYORLASH TIZIMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5948815>

Tuxtamurodov Akmal Akbaralievich

*Chirchiq Oliy Tank Qo'mondonlik Muhandislik bilim yurti
Artilleriya kafedrasi katta o'qituvchisi.*

Annotatsiya: *Fransiyaning Qurolli kuchlarida ofiserlarni tayyorlash tizimi mamlakatimizda amalda bo'lgan harbiy kadrlar tayorlash va o'qitish tizimidan farqlanadi. Harbiy maktablar qoida bo'yicha (ba'zi mustasnoqliklar bilan) harbiy bilimlardan tashqari, bizda qabul qilingani kabi, umumiy o'rta ma'lumot bermaydi.*

Kalit so'zlar: *Fransiya, ofiser, harbiy, tizim, piyodalar, desant, qurolli kuchlar, Bordo, Tulon, Monako, Parij, dengiz oliy floti.*

KIRISH. Ko'pgina xorijiy davlatlar armiyalarida xizmat qiluvchi serjantlar kategoriyasi Tulonda¹ xizmat qiluvchi ofiserlar kategoriyasiga to'g'ri keladi.

Tulonda boshqa davlat armiyalarida uchramagan, askarlar uchun olti (Rossiya armiyasida ikkita), ofitserlar (serjantlar) uchun ettita harbiy unvonlari mavjud.

Harbiy unvonlar asosan harbiy kiyimga taqiladigan pogonlar orqali aniqlanadi. Fransiyada umumiy o'rta va oliy ta'lim berish fuqaro bilim yurtlariga yuklatilgan. Harbiy xizmatga kirishda, keyingi xizmat pogonalariga ko'tarilishda fuqaro belgilangan ta'lim darajasiga ega bo'lishi lozim. Askar uchun umumiy o'rta ta'lim yetarli, lekin umumiy oliy ta'limsiz ofiser bo'lish mumkin emas. Ammo, har bir harbiy xizmatchiga kerakli umumiy ta'lim darajasini egallashga imkoniyat beriladi.

Boshlang'ich harbiy tayyorgarlik asosan Tulonning o'quv qismlarida, mutaxassislik bo'yicha tayyorgarlik esa harbiy maktablarda va o'quv qismlarida olinadi. Yuqori xizmat mansablariga ko'tarilishda harbiy xizmatchilar maktablarda qo'shimcha tayyorgarlikdan o'tishadi. Har bir yangi lavozimga tayinlanishdan oldin belgilangan ta'lim olinishi shart, bu barcha harbiy xizmatchilar shaxsiy tarkibiga taaluqli.

Fransiya dengiz ofiserlarini tayyorlash uchun tizimli o'qitish asosiy lavozimlar 1830 yilda dengiz maktabida (Brest) boshlangan. To hozirgi kunga qadar Fransiya o'zining mukammal dunyoda o'z o'rniga ega ofiserlar ta'limi tizimini ishlab chiqdi.

Harbiy-dengiz akademiyasiga o'rta 12 yillik ma'lumotga ega boshlang'ich

¹ Tulon (fr. Toulon [tulɔ̃], ox. Tolon [tu'luⁿ], lat. Telo Martius) — shahar va kommuna, O'rta dengizning Kot-d'Azur sohilida, Faron tog'i etagida joylashgan.

diplomni olgan yigitlarni qabul qilinadi. Bunday maktablar ma'lum oliygoh va tizimning turli bo'g'inlarida rahbarlik qiluvchi kadrlarni tayorlashning daslabki bosqichidir.

Birinchi bosqichda asosiy o'quv fanlari kursi ikki yil davomida, ikkinchi bosqichda esa to'liq o'rganiladi.

Maktablar va takomillashtirish markazlarida kadrlar tayyorlash ofitserlarning kasbiy tayyorgarligi darajasini oshirish, ularni yangi va yuqori lavozimlarga tayinlash imkoniyatlarini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Maktabda o'qish muddati va markazlar, mutaxassisliklarga qarab, 6 oydan 10 oygacha. Maktablar va markazlar, qoida tariqasida, dengiz flotining oliy dengiz o'quv yurtlarida ishlaydi.

Fransiya dengiz flotining istiqbolli ofitserlari, rahbarlik lavozimlariga nomzodlar, Oliy dengiz maktabida (Parij), Harbiy-dengiz floti oliy muhandislik maktabida va Oliy texnika maktabida (ikkalasi ham Brestda), shuningdek Oliy Milliy mudofaa tadqiqotlari institutida, Oliy harbiy markazda ta'lim. Tadqiqotlar (Parij) va ilg'or qurol-yaroq tadqiqotlari markazida ta'lim olish imkoniyatiga egadirlar.

Hozirgi vaqtda ofitserlikka nomzodlar 17-25 yoshdagi fuqarolar (kontrakt asosida Tulonda uch yildan o'n besh yilgacha xizmat qilishni ixtiyor etganlar), xamda, kamida olti oy xizmat qilgan qisqa muddat harbiy xizmatchilari orasidan tanlab olinadi. Bu tarkib belgilangan qonunlar va xizmat xujjatlarida ko'rsatilgan talablarga javob berishlari va ikki va undan ortiq yillarga tuzilgan xizmat kontraktlariga ega bo'lishlari lozim.

Qisqa muddatli xizmat harbiy xizmatchilari orasidan ofitserlikka nomzodlarning birlamchi tanlovini bo'linma komandirlari Tulonda xizmat qilmagan fuqarolar singari bir hil talablar asosida amalga oshirishadi. Talablarga javob bermagan kontrakt asosidagi oddiy askarlar, agar ular efreytor harbiy unvonida bo'lib, yoshi 35 dan oshmagan bo'lsa, ofitserlikka nomzod bo'lib yozilishlari mumkin.

Tulonning quruqlikdagi qo'shinlari uchun ofitserlarni samarali tayyorlash yo'lida quruqlikdagi qo'shinlar ofitserlar tayyorlash maktabi (Brest sh.), sakkizta qo'shin turlari maktablari (Piyodalar maktabi (Sherbur sh.), Qo'shinlarni tog' va qish sharoitlarida harkatlanishga tayyorlash maktabi (Bordo sh.), Artilleriya maktabi (Sant-etiyen sh.), Radiatsion, kimyoviy va biologik himoya qo'shinlari maktabi (Marsel sh.), Armiya aviatsiyasi maktabi (Monako sh.), Havo-desant qo'shinlari va harbiy-transport aviatsiyasi maktabi (Parij sh.), Quruqlikdagi qo'shinlar texnik maktabi (Aaxen sh.), Muhandislik-qurilish maktabi (Ingolshtadt sh.), O'quv markazi (Lion sh.) va Quruqlikdagi qo'shinlar jangovor tayyorgarlik markazi (Lion sh.)) faoliyat olib bormoqda.

Dastur doirasida Quruqlikdagi qo'shinlar ofitserlar tayyorlash maktabining

(Brest sh.) kursantlar tayyorlash umumqo'shin tayyorgarlik kursi (2,5 oylik) diqqat markazida turadi. Har yili shu maqsadda to'rtta kurs tashkil etilib, ularda jami 2750 nafarga yaqin kursantlar tayyorlanadi.

O'quv vaqti (473 soat) fanlar bo'yicha quyidagicha taqsimlanadi:

-taktika (159 soat);

-jismoniy tayyorgarlik (92 soat);

-o'q otish tayyorgarligi (81 soat);

-siyosiy tayyorgarlik va nizomlar (69 soat) va boshqa fanlar 72 soatni tashkil qiladi.

Bu bosqichda asosiy e'tibor ta'lim oluvchilarda boshchilik va boshqaruvchilik ko'nikmalarini hosil qilish, vaziyatning mushkul sharoitlarida mustaqil ravishda asoslangan qarorlarni qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lishga hamda yuqori boshliq qarori ijrosi yo'lidagi harakat ko'nikmalarini shakllantirishga qaratiladi.

Harbiy tayyorgarlikning umumqo'shin jangini olib borish asoslarini o'rganish va o'q otish tayyorgarligidan tashqari o'ziga xosligi bu - harbiy xizmatchilarni boshqa davlatlar (Afg'oniston, Kosovo, Bosniya va Gersegovina)da olib boriluvchi ko'p millatli harbiy operatsiyalarda ishtirok eta olishini o'rganish, hududda patrullik xizmatini o'tashda, infrastruktura ob'ektlarini qo'riqlashda, va boshqa vazifalarni bajarishda bo'linmalarni boshqarish asoslarini o'rganishdir. Ta'lim jarayonida harbiy xizmatchini huquqiy tayyorgarligi (20 soat) muhim o'rin tutib, bunda Fransiya konstitutsiyasi asoslari va harbiy xizmatni belgilovchi boshqa qonun aktlaridan tashqari boshqa davlatlarda olib boriluvchi ko'p millatli harbiy operatsiyalarda qurol qo'llash tamoyillari o'rganiladi.

O'qish vaqtida harbiy xizmatchilarning chidamliligini oshirish maqsadida joyning notekis sharoitida 6 km ga ikkita kross, shuncha masofaga marsh-tashlanish, hamda shtadagi qurollar bilan 30 km ga yurish o'tkaziladi.

Bundan tashqari ofitserlar maktabida harbiy xizmatchilarni o'qitish uchun barcha sharoitlar, shaxar va o'rmon sharoitlarida jang olib borish, yorug'lik va tovushli effektlar qo'llanilgan mushkul sharoitlar hosil qilingan to'siq polosalari, o'qotar qurollardan otishni olib borish uchun o'q otish shaxarchasi bilan ta'minlangan.

O'quv jarayoni doirasida boshqa davlatlar hududida o'tkaziluvchi ko'p millatli operatsiyalarda qatnashuvchi harbiy xizmatchilar uchun belgilangan hududda patrullik xizmati davomida bo'linmani boshqarish savollari, infrastruktura ob'ektlarini qo'riqlash, nazorat o'tkazish punktlarini tashkillashtirish va undagi amaliy harakatlar, hamda boshqa maxsus vazifalarni bajarish o'rganib chiqiladi.

Harbiy xizmat jarayonida kursantlarning xizmat pog'onalaridan ko'tarilishi, hamda unvonlarining oshirilishi harbiy xizmatchining bilimi, boshchilik va

boshqaruvchilik layoqatiga qarab bo'linma komandirlarining tavsiyasiga binoan belgilangan ta'lim darajasi (kursi) ni egallash (bitirish) orqali erishiladi. Agar harbiy xizmatchi xizmatda ko'tarilish uchun kerakli darajada talablarga javob bermasa, lekin, shu xizmat pog'onasi va unvoni uchun etarlitalablarga javob bersa, unda u harbiy xizmatni davom etdiradi. Ofitserlarning o'quv kurslari qo'shin turlari maktablari, jangovor tayyorgarlik markazlari hamda o'quv qismlarida turli (o'rtacha uch oy) muddatlarda amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytganda Farnsiyaning harbiy kadrlarni tayorlash tizimi dunyoda yetakchi tajribalardan biri bo'lib Napoleon davrida o'zining yuqori va tizimli shakliga yetgan edi.

ADABIYOTLAR:

1. Гонтарев Б.А. Технический университет США. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.
2. Ерёмин В.П., Загорин Н.Д., Кобзев В.П., Махров Н.В. Военно-морское образование в России. СПб: Наука, 2010.
3. Сборник статей по системе подготовки офицеров ВМС США и Англии. Пер. с англ. и нем. № 4598. М.: МО СССР, 2000.
4. Система подготовки офицерских кадров ВМС США, Японии и Италии. Вып. 1. Л.: ВМА, 2010.
5. Система подготовки офицерских кадров ВМС Великобритании, Франции и ФРГ. Вып. 2. Л.: ВМА, 2009.
6. Потворов В.Л. Некоторые вопросы организациии обучения в Военно-морском колледже США. Вып. 16. СПб: ВМА, 2015.